

МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТАЪЛИМИ МУАССАСАЛАРИДА ИЧКИ АУДИТНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Ахмедов Рустам Норқулович

Тошкент давлат иқтисодиёт институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657061>

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача ва мактаб таълими муассасаларида ички аудит тизимини ташиқил этиши ҳамда унинг амалий жиҳатлари атрофлича ёритилган. Ички аудитнинг таълим муассасаларида молиявий интизомни таъминлаш, бюджет маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланишни назорат қилишидаги ўрни таҳлил қилинган. Шунингдек, ички аудитни амалга ошириш жараёнлари, асосий функциялари, текширув усуллари ҳамда аниқланган камчиликларни бартараф этиш механизмлари кўриб чиқилган. Мақолада амалда учрайдиган муаммолар ва уларни ҳал этиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: ички аудит, мактабгача таълим, мактаб таълими, бюджет маблағлари, молиявий назорат, ҳисоб-китоб, самарадорлик.

Abstract. This article examines the practical aspects of internal audit in preschool and general secondary education institutions. The role of internal audit in ensuring financial discipline, monitoring the targeted and efficient use of budget funds is analyzed. In addition, the processes, main functions, audit methods, and mechanisms for eliminating identified deficiencies are discussed. The article also highlights common problems encountered in practice and provides recommendations for improving the effectiveness of internal audit activities in educational institutions.

Key words: internal audit, preschool education, school education, budget funds, financial control, accounting, efficiency.

Кириш

Ҳар қандай фаолият, хусусан ички аудит фаолияти ҳам самарали бўлиши учун даставвал, унинг пухта ва аниқ режаси ёки дастурини тузиш лозим. Уларнинг мазмуни кўйилган мақсад ва уни бажариш учун белгиланган аниқ вазифалардан келиб чиқади.

Давлат секторида ички аудитни ташқи билан таққослаганда, табиати, мазмуни, мақсади ва ташкил этилиши бошқача. Аввалига шуни таъкидлаймизки, ички аудит хизмати (ёки баъзи мамлакатларда дейилганидек, ички аудит хизмати, ички назорат хизмати) ташкилот ичида тузилган мустақил бўлинма сифатида ўз фаолиятини текшириш ва баҳолаш учун мунтазам, ҳар куни иш олиб боради.

Умумий таърифга кўра, ички аудитнинг умумий мақсади ташкилотга ўз мажбуриятлари ва топшириқларини самарали бажаришга ёрдам беришдир. Ички аудит - бу бошқарув мақсадларига еришишни таъминлаш (кафолатлаш) учун мўлжалланган бошқарув воситаси. Бунинг учун ички аудит ташкилот раҳбариятини ўтказилган таҳлил натижалари, ушбу бўлим фаолиятини баҳолаш, тавсиялар ва маълумот билан таъминлайди. Ички аудит хизмати ташқи аудиторлар билан ҳамкорлик қилади.

Ички аудит натижалари ташкилот раҳбарияти томонидан мавжуд манбалар асосида ва амалдаги қонунлар доирасида бизнесни бошқариш ва амалга ошириш учун фойдаланилади. Шундай қилиб, ички аудит ташкилот мақсадларига еришишга ёрдам беради. Ички аудит давомида бажариладиган вазифалар турлича бўлиб, унинг мақсади, текширилаётган ташкилот тури ва фаолиятининг хусусиятларига боғлиқ.

Шубҳасиз, давлат ташкилотлари, тижорат банклари, суғурта компаниялари ва пенсия жамғармаларининг аудитлари ўзига хос хусусиятларга эга. Бундан ташқари, кўплаб вазифаларни турли хил мезонларга етибор қаратган ҳолда, турли хил муаммо ва тафсилотлар билан ҳал қилиш мумкин. Шу муносабат билан, муқаррар равишда аудиторлик фаолиятини тартибга солиш муаммоси юзага келади. Муаммо, маълумки, тегишли қоидалар ёки стандартларни, шунингдек, аудитнинг ўзига хос усулларини ишлаб чиқиш орқали ҳал қилинади.

Ички аудит хизмати бўлими томонидан ўрганилган объектлар бўйича ойлик, чораклик ҳисоботларни тақдим етиб борилиши лозим. Бунда ички аудит хизматининг вазифалари қуйидагиларни таъминлаш ҳисобланади:

- раҳбариятни ишончли ахборот билан таъминлаш ва ички аудит амалга оширилиши натижалари бўйича молия - хўжалик фаолиятини такомиллаштиришга доир таклифларни тайёрлаш;
- ички аудит жараёнида аниқланадиган камчиликларни бартараф етиш юзасидан раҳбариятга тавсияларни тезкорлик билан киритиш, уларнинг бартараф етилишини назорат қилиш.

Ички аудитни ўтказиш амалиётда назоратнинг қуйидаги турларидан фойдаланиш билан амалга оширилади :

- инвентаризасия қилиш;
- кўздан кечириш;
- ўрганиб чиқиш;
- назорат тариқасидаги ўлчовлар ўтказиш;
- ҳужжатли назорат қилиш, ҳуқуқий текширувлар ва таҳлилий амалларни қўллаган ҳолда ўтказиш;
- кузатиш, қиёслаш ва таққослаш;
- ўзаро учрашувли текширишлар ва бошқалар.

Ички аудит хизмати текширув объектлари бўйича ишчи ҳужжатлар шакллантириб олиниши мақсадга мувофиқ бўлади.

Ички аудиторлар томонидан ўтказилган текширишлар натижалари ҳисоботлар шаклида расмийлаштирилиши лозим. У аудиторлик маълумотномалари, аудиторлик хулосаси, билдириш хати, аудиторлик текшируви тўғрисидаги ҳисобот, тафтиш (аудит) далолатномаси ва шунга ўхшаган бўлиши мумкин. Бизнингча ҳисобот шакллари тузилиши белгилаб олиниши мақсадга мувофиқ.

Ташкилотнинг молиявий ҳолатини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олади:

- бюджет-смета интизомига риоя қилиниши ҳолатини баҳолаш;
- бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботини тузишнинг белгиланган тартибига риоя қилинишини баҳолаш;

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ҳамда молиявий ҳисоботни тайёрлашнинг белгиланган тартиби бузилишининг тавсифи ва бошқалар.

Ҳисоботни 3 қисм: кириш қисми, таҳлилий қисми ва якунловчи қисмига бўлиб тақдим этиш мумкин.

Проф. С.У.Меҳмонов томонидан берилган таклиф ва тавсияларга тўлиқ қўшилган ҳолда Давлат секторида ички аудит хизмати фаолиятини ташкил этишнинг услубий таъминотини ривожлантириш бўйича қуйидаги тартибларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир деб ҳисоблаймиз:

1. Ички аудит тизими фаолиятини режалаштириш тартиби;
2. Ички аудит жараёнида далилларни олиш тартиби;
3. Ички аудитнинг иш ҳужжатларини шакллантириш тартиби;
4. Ички аудит натижаларини умумлаштириш ва расмийлаштириш тартиби.

Давлат секторининг ички аудит хизматининг асосий мақсади чекланган маблағлардан мақсадли сарфланишни ҳамда унинг фаолиятнинг самарадорлигини ошириш орқали унга юкланган вазифаларни бажарилишини таъминлашдан иборатдир.

Бюджет тизимида амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида, халқаро стандартлар талаблари асосида бюджет ҳисобини ташкил этиш ва юритиш тартиби такомиллаштирилиши натижасида Давлат секторида ҳисобни ташкил этишнинг қонунчилик асослари йетарли даражада шакллантирилди. Лекин шунга қарамай Давлат сектори ҳисоби амалиётида қатор муаммоли ҳолатлар кузатилмоқда.

Жумладан:

1. Ҳисобни юритишда масъул ходимларнинг тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақида йетарлича хабардор емаслиги, бухгалтерия бўлими ходимлари таркибининг тез-тез ўзгариб, янгиланиб туриши, яъни кадрлар қўнимсизлиги, бухгалтерия бўлими ходимлари ўзаро бир-бирлари бажарадиган ишларини назорат қилиш механизми йетарли даражада шакллантирилмаганлиги натижасида хатоликлар ҳамда молиявий тартиббузарликлар кузатилмоқда.

2. Давлат молиявий назорати органлари (Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Назорат тафтиш бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, Давлат солиқ хизмати органлари) томонидан режали текширишлар ўтказилганда маблағлардан мақсадсиз фойдаланиш, молиявий камомадлар, бюджет интизомига риоя қилинмаганлиги ҳолатлари аниқланмоқда.

3. Давлат секторида ички молиявий назорат тизими фаолияти йетарли даражада йўлга қўйилмаганлиги натижасида ҳисобни юритишда турли ёндашувлар бўлмоқда ҳамда хатоликларга йўл қўйилмоқда.

4. Давлат сектори сметалари ва уларнинг ижроси ҳолати таҳлили йўлга қўйилмаганлиги сабабли молиявий назорат органлари томонидан текширишлар ўтказилганда камчиликлар, хатоликлар аниқланмоқда.

2 – расм. Давлат секторида ички аудитнинг асосий функциялари

Ички аудит хизмати бўлимига Давлат секторида бухгалтерлик лавозимида кўп йил ишлаган катта амалий тажрибага ега ходимлар, шунингдек, аудитор сертификатига ега бўлган шахсларни жалб этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ички аудит хизмати раҳбари тўғридан-тўғри бюджет ташкилоти раҳбарига бўйсунуши керак. Ички аудит хизмати бўлимининг ходимлари харажатлар сметалари ҳамда штатлар жадвали тузишдан бошлаб уларнинг ижроси натижаларига оид молиявий ҳисоботларни шакллантириш жараёнларининг мониторинги олиб борилишини назорат қилишлари мақсадга мувофиқ бўлади. Ички аудит хизмати бўлимининг ходимлари фаолияти ички лавозим йўриқномалари билан белгиланади.

Ички аудитни ўтказишнинг бошланғич босқичи уни режалаштириш ҳисобланади. Аудитнинг режасида ишнинг қутилаётган ҳажми, аудит ўтказишнинг жадвали ва муддатлари, текширилаётган объект тўғрисида объектив ва ҳар томонлама асосланган фикрларни шакллантириш учун зарур бўладиган аудиторлик амалларининг ҳажми, турлари ва кетма-кетлиги кўрсатиб ўтилган аудиторлик дастури белгиланиб ўтилиши лозим. Аудиторлик текширишларнинг умумий режаси ҳар ҳисобот йили бошлангунга қадар тузилади.

Уни тузишда қуйидагилар кўзда тутилади:

- ҳар бир аниқ объектлар бўйича текширувчиларни уларнинг профессионал хусусиятлари ва лавозим даражаларига мувофиқ тақсимлаш;
- гуруҳнинг барча аъзолари, уларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида йўриқномаларни чуқур ўрганишлари, текширилаётган объектлар тўғрисида маълумотларни йетказиб бериш; - ишчи ҳужжатлаштиришни олиб бориш;
- амалга оширилган ишни ҳужжатли равишда расмийлаштириш ва уни текширилаётган объектнинг масъул шахслари билан муҳокама қилиш.

Ташкилотнинг молиявий ҳолатини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- бюджет-смета интизомига рию қилиниши ҳолатини баҳолаш; - бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботини тузишнинг белгиланган тартибига рию қилинишини баҳолаш;

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ҳамда молиявий ҳисоботни тайёрлашнинг белгиланган тартиби бузилишининг тавсифи ва бошқалар.

Активларнинг ҳолатини текшириш натижалари активларни инвентаризасия (хатлов)дан ўтказишнинг асосланишини ҳамда уларнинг ҳаракати, амалда мавжудлиги ва сақланиши тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак.

Ташкилотнинг ички аудит хизмати текшириш натижалари бўйича ҳисоботни тузади, ушбу ҳисобот ички аудит хизматининг раҳбари томонидан имзоланади ва ташкилот раҳбарига кўриб чиқиш ҳамда кейинчалик тасдиқлаб бериши учун тақдим этилади. Ҳисоботлар тасдиқланганидан сўнг уларнинг нусхалари ташкилотнинг ижро етувчи бўлинмаларига тақдим этилиши лозим. Ташкилотнинг ижро етувчи бўлинмалари ўз навбатида, ички аудитни ўтказиш натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун чора-тадбирларни қабул қилиши лозим.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Давлат секторида ички аудит фаолиятини самарали йўлга қўйиш бюджет ҳамда бюджетдан ташқари маблағларнинг мақсадли ва оқилона сарфланиши таъминланишини мустаҳкамлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси (2013 йил 26 декабрь, ЎРҚ-360-сон)
2. Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни (2016 йил 13 апрель, ЎРҚ-404-сон)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги «Бюджет маълумотларининг очиқлигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3917-сон Қарори
4. «Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг даврий молиявий ҳисоботларини тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш бўйича қоидалар». 2018 йил 26 декабрь, 2971-сон
5. «Бюджет ҳисоботи» номли 3-сон Бюджет ҳисоби стандарти (2019 йил 18 январь, 3124-сон)
6. Интернационал Монетарй Фунд (ИМФ). 2020. Фиссал Монитор: Полисиес то Суппорт Пеопле Дуринг тхе СОВИД-19 Пандемис. Вашингтон, Април
7. Андрееа Сірстеа. Тхе Неед фор Публис Сестор Сонсолидатеде Финансиал Статементс. Проседиа Эсономисс анд Финансе. Волуме 15, 2014, ПаГЭС 1289-1296.
8. Фернандо Белфо, Антонио Триго Ассоунтинг Информатион Сйстемс: Традицион анд Футуре Дирестионс. Проседиа Течнологй. Волуме 9, 2013, ПаГЭС 536-546.
9. Меҳмонов С.У., Кулибоев А.Ш. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисоби. Ўқув қўлланма, «Иктисод-молия» 2018. 186 б.
10. Остонокулов Азамат Абдукаримович. Импровинг Ассоунтинг оф сеттлементс витх Супплиерс анд Буйерс ин Публис Сестор Институтионс. Америсан Жоурнал оф Эсономисс анд Бусинесс Манагемент. ИССН: 2576-5973. Вол. 4, № 2, 2021.
11. Туйчиев А.Ж., Остонокулов А.А., Ибрагимов К.Ш., Турсунов А.С. (2019) "Буджет Ассоунтинг ин Буджет Организатионс" Техтбоок, "ЕСОНОМИСС-ФИНАНСЕ" п.429.